

WWF

RAPPORT

FR

2022

Odyssée des Aires Marines Protégées

Parc naturel Régional de Corse et

Réserve Naturelle de Scandola

Août 2022

Odysée des Aires Marines Protégées

Rapport de la mission 2022 au sein de la Façade maritime du Parc Naturel Régional de Corse et de la Réserve Naturelle de Scandola

Mai 2023

PREAMBULE

Contexte, financements et partenaires : Ce rapport d'étude s'inscrit dans le cadre du programme "L'Odyssée des AMPs en Méditerranée", porté par le **WWF-France**. Ce rapport présente les actions entreprises et résultats de la mission de terrain d'octobre 2022, menée sur le territoire et avec le partenariat du **Parc Naturel Régional de Corse (PNRC)** et de la **Réserve Naturelle de Scandola (RNS)**. Le projet est financé par la compagnie CMA CGM.

Chef de programme et de la mission : Denis ODY (WWF-France)

Référent scientifique : Adrien Cheminée (SE)

Plongeurs scientifiques de la mission : Olivier Bianchimani (SE), Adrien Cheminée (SE), Justine Richaume (SE), Tristan Estaque (SE), Denis Ody (WWF-France), Sébastien Personnic (SE), Anouck Ody (SE).

Equipage Blue Panda (Seanergie) : Guillaume Labarde (capitaine), Pauline Faugères (marin), Emeric Bosse (marin)

Analyses des données et rédaction scientifique : Tristan Estaque, Justine Richaume et Adrien Cheminée

Citation, utilisation, reproduction : Ce travail doit être cité comme suit (citation) ; l'utilisation et reproduction sont libres et gratuites, sous réserve de citer les auteurs et de mentionner les noms des organismes financeurs (cf. Financements et partenaires).

Citation : « Estaque T., Richaume J., Cheminée A., Bianchimani O., Ody A., Personnic S., Ody D. 2023. Odyssée des Aires Marines Protégées - Rapport de la mission 2022 au sein de la Façade maritime du Parc Naturel Régional de Corse et de la Réserve Naturelle de Scandola. Septentrion Env. publ. - 34 p. ».

Images : Septentrion Environnement.

Ce document est publié sous licence CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr>)

Table des matières

PREAMBULE.....	2
1. Introduction.....	4
2. Déroulement de la mission	4
3. Matériels et méthodes	5
3.1. Localisation et présentation des zones et sites d'échantillonnages.....	5
3.2. Protocoles d'inventaires en plongée sous-marine.....	6
3.3. Traitement des données	6
4. Résultats	8
4.1. Échantillonnage et principales propriétés quantitatives des communautés de Téléostéens	8
4.1.1 Fréquence d'occurrence, dominance et richesse spécifique	8
4.1.2. Abondance moyenne.....	11
4.1.3. Taille moyenne (TL)	12
4.1.4. Biomasse.....	13
4.1.5. Les espèces emblématiques (<i>Epinephelus marginatus</i> , <i>Mycteroperca rubra</i> et <i>Sciaena umbra</i>)	15
4.1.6. Les espèces ciblées par la pêche	17
4.2. Comparaison avec d'autres AMPs Méditerranéennes	19
5. Discussion	22
5.1. Robustesse de la méthodologie	22
5.2. Etat général des peuplements	23
5.3. Effets des zones de non-prélèvements.....	24
5.3.1. Réserve Intégrale de la RN Scandola	24
5.3.2. Cantonnement de pêche de Porto-Piana	25
5.3.3. Comparaison avec d'autres AMPs.....	25
5.4 Autres sites et zones d'intérêt de la RN Scandola comme "hotspots" à envisager pour de futures ZPF.....	26
6. Conclusions et recommandations.....	27
6.1. Amélioration de la protection mise en place au sein du cantonnement de Porto-Piana.....	27
6.2. Futures protections.....	27
6.2.1. Gestion des prélèvements.....	27
6.2.1.1. Renforcement des zones de non prélèvement	27
6.2.1.2. Augmentation de la superficie des zones réservées à la pêche professionnelle aux petit métiers	27
6.2.1.3. Régulation de la pêche récréative.....	28
6.2.1.4. Renforcement de la surveillance.....	28
6.2.2 Protection des habitats essentiels.....	28
6.2.3 Futurs suivis	29
7. Références bibliographiques.....	30
8. Appendice A01	33

1. Introduction

Cette étude s'inscrit dans le cadre du programme "L'Odyssée des AMPs en Méditerranée", porté par le WWF-France. L'Odyssée des AMPs est une expédition scientifique de terrain pluriannuelle, réalisée à bord du Blue Panda, et visant à renforcer l'impact du plaidoyer MMI pour que 30 % de la Méditerranée soit protégée et en voie de rétablissement et que 3 % soit entièrement protégée (protection forte).

Ce rapport présente les actions entreprises et résultats de la mission de terrain d'octobre 2022, menée sur la façade maritime du Parc Naturel Régional de Corse (PNRC) et de la Réserve Naturelle de Scandola (RNS), avec leur partenariat et le concours de leurs équipes.

L'objectif principal de cette mission était de collecter des données par le biais de recensements visuels réalisés en plongée visant à décrire l'état des peuplements ichtyologiques (Harmelin-Vivien et al., 1985) au sein de la RNS: (1) tout d'abord afin d'évaluer le niveau de protection offert par l'AMP, des sites à l'intérieur et à l'extérieur des zones de non-prélèvement ont été échantillonnés ; (2) de plus, ces données ont été collectées pour actualiser les données sur des sites particuliers et/ou susceptibles d'être intégrés dans des zones de protection forte dans le futur ; par ailleurs, (3) nous avons cherché à mettre ces données en perspective avec des données provenant d'autres AMPs en Méditerranée (Harmelin-Vivien et al., 2008a).

2. Déroulement de la mission

L'équipe était constituée de 7 scientifiques plongeurs qui ont réalisé les comptages visuels, dont un chef de mission, et de 3 membres d'équipage.

Equipe scientifique

Adrien CHEMINÉE - Septentrion Environnement – Responsable scientifique, scientifique plongeur.

Olivier BIANCHIMANI – Septentrion Environnement – Responsable organisation et sécurité de la plongée, scientifique plongeur.

Tristan ESTAQUE – Septentrion Environnement – Scientifique plongeur.

Denis ODY – WWF France - Responsable mission, sécurité surface, scientifique plongeur.

Anouck ODY – Septentrion Environnement – Scientifique plongeuse.

Sébastien PERSONNIC – Septentrion Environnement – Scientifique plongeur.

Justine RICHAUME - Septentrion Environnement – Scientifique plongeuse.

Equipage Blue Panda

Guillaume LABARDE – Seanergie – Capitaine

Pauline FAUGÈRES – Seanergie - Marin

Emeric BOSSE – Seanergie – Marin

3. Matériels et méthodes

3.1. Localisation et présentation des zones et sites d'échantillonnages

Durant la mission, 29 sites répartis sur 6 zones ont été échantillonnés (Fig. 1).

Figure 1. Cartographie des différentes zones et différents sites échantillonnés dans le cadre de la mission Odyssees des AMPs - Parc Naturel Régional de Corse & Réserve Naturelle de Scandola (RNS).

Sources : IGN, RNS, WWF France, Septentrion Environnement.

Les 29 sites étudiés (Fig. 1) ont été sélectionnés sur la base des données disponibles concernant la description des biotopes et biocénoses : le long du linéaire côtier, les sites sélectionnés devaient présenter des habitats avec les caractéristiques suivantes : roche infralittorale pouvant être recouverte partiellement (< 50 %) d'herbier à *P. oceanica*, située entre 7 et 15 mètres de profondeur. Nous avons ciblé cet habitat car il est connu pour être une étude de cas représentative afin de quantifier la réponse des assemblages de poissons au niveau de protection (Garcia-Rubies and Zabala, 1990). Néanmoins, certaines variations dans les caractéristiques de l'habitat subsistaient, et présentaient parfois des fonds rocheux moins profonds (4-5 m) ou des zones mélangées avec un faible pourcentage de couverture d'herbier de *Posidonia oceanica* sur roche. Les sites et leurs caractéristiques sont énumérés en annexe A01.

Les 29 sites ont *a priori* été regroupés en 6 zones qui montrent des caractéristiques géomorphologiques et des niveaux de régulations similaires. Les zones Nord Scandola HZNP, Sud Scandola HZNP et Piana HZNP sont exemptes de régulations particulières et sont caractérisées par une forte abondance de navires de plaisance durant la période estivale ; la pêche de loisir, la chasse sous-marine et la pêche professionnelle y sont autorisées. La zone Scandola ZPR est classée en protection renforcée, la pêche de loisir et la plongée y sont interdites toute l'année, le mouillage y est autorisé en journée seulement et la pêche professionnelle y est autorisée. La zone Réserve Intégrale, située au sein de la RNS et surveillée par ses agents, est une zone de non-prélèvement (ZNP) où la plongée, le mouillage, et la pêche de loisir et professionnelle sont interdites toute l'année. La zone "Cantonement" est également une ZNP incluse en partie dans le site Natura 2000 «Porto/Scandola/Revellata/Calvi/Calanche de Piana» (FR9400574), la pêche de loisir et professionnelle, la plongée et le mouillage y sont interdits toute l'année. Tous ces sites étaient caractérisés par une présence importante de la biocénose de la Roche Infralittorale à Algues Photophiles (RIAP) et un recouvrement variable mais faible de la biocénose Herbier de Posidonie (HP).

3.2. Protocoles d'inventaires en plongée sous-marine

La méthode d'échantillonnage utilisée était le recensement visuel en plongée (UVC), avec un transect de 25 m de long par 5 m de large comme unité d'échantillonnage. L'abondance de chaque espèce de poissons était dénombrée, ou estimée pour les grands groupes, et leur taille estimée par tranche de 2 cm (pour les individus d'une taille inférieure à 30 cm), ou 5 cm (pour les plus grands) (Harmelin-Vivien et al., 2008b, 1985). Un seul passage par transect était réalisé en se concentrant sur les espèces necto-benthiques (sparidés, labridés, serranidés, etc.) (Harmelin, 1987) qui sont les plus sensibles au niveau de protection (Garcia-Rubies and Zabala, 1990). Les espèces cryptiques n'étaient pas recherchées.

Au sein de chaque site, les unités d'échantillonnage (n = 6 transects) ont été réalisées selon un échantillonnage aléatoire stratifié, ciblant l'habitat décrit ci-dessus, dans une gamme de profondeur moyenne de 7 à 15 mètres, et de manière à limiter le pourcentage de recouvrement d'herbiers (maximum de 50 %, dans la mesure du possible).

3.3. Traitement des données

Le traitement des données a été effectué à partir des données des inventaires visuels (espèces, abondance et taille des poissons) acquises par les plongeurs scientifiques au sein des 174 transects réalisés sur les 29 sites, regroupés en 6 zones. **Les variables descriptives des assemblages de poissons** qui ont été extraites des données brutes incluent l'occurrence des espèces (proportion de transects où une espèce était présente), leur dominance globale (proportion des individus d'une espèce sur l'effectif dénombré toutes espèces confondues), l'abondance et la biomasse totale, la richesse spécifique, l'abondance et la biomasse relative par espèce (composition du peuplement), ainsi que l'abondance par classes de tailles pour certaines espèces. La biomasse a été calculée à partir de l'abondance et de la taille des individus par espèce grâce aux coefficients de correspondance taille-biomasse communément utilisés (Thibaut et al., 2017).

Après examen de l'occurrence des espèces, les espèces grégaires (*C. chromis*, *Spicara* spp., *B. boops* et *Atherina* spp.), qui étaient très abondantes sur la majorité des transects, ont été dans un second temps retirées des données pour effectuer les analyses suivantes sans masquer le signal des espèces moins abondantes. Les espèces communément ciblées par la pêche ont également fait l'objet d'un examen plus précis. Celles-ci se composaient de : *D. annularis*, *D. puntazzo*, *D. sargus*, *D. vulgaris*, *C. julis*, *L. merula*, *L. viridis*, *M. surmuletus*, *S. scriba*, *S. salpa*, et *S. aurata*. **Les variables explicatives** du design d'échantillonnage étaient la zone d'observation (facteur fixe avec 6 modalités) et le site d'observation (facteur niché dans zone, avec 29 modalités). Nous avons également calculé le rapport $-\log$ de l'abondance divisée par la biomasse. Ce descripteur permet de vérifier si, à abondance constante, les poissons sont plus ou moins grands dans une zone. Les différences d'abondance et de biomasse entre zones ont été testées statistiquement. Les données n'ayant pas une distribution normale et l'homogénéité des variances n'étant pas respectée, nous avons réalisé un test de Kruskal-Wallis (test non-paramétrique similaire à l'Anova). Les différences deux à deux entre les différentes modalités du facteur "Zone" ont ensuite été testées à l'aide d'un test post-hoc de Siegel et Castellan, adapté au test de Kruskal-Wallis.

L'analyse du ratio d'abondance à l'intérieur des ZNP (Zones de Non-Prélèvements) par rapport à l'extérieur des ZNP (HZNP - Hors Zone de Non-Prélèvement) et du ratio de biomasse à l'intérieur des ZNP par rapport à l'extérieur des ZNP (HZNP) nous a permis de comparer l'efficacité des protections mises en place dans les aires marines protégées étudiées dans le cadre du projet BIOMEX (Harmelin-Vivien et al., 2008b) et de celles du projet Odyssée des AMPs. Une comparaison avec les ratios moyens d'augmentation de l'abondance et de la biomasse entre les zones non protégées et les ZNP trouvés dans d'autres AMP méditerranéennes (Giakoumi et al., 2017) a également permis de positionner la moyenne observée dans l'AMP étudiée ici.

L'ensemble des figures et les statistiques descriptives et inférentielles ont été réalisées avec le logiciel R Studio v. 4.0.5 (R Core Team, 2017).

4. Résultats

4.1. Échantillonnage et principales propriétés quantitatives des communautés de Téléostéens

4.1.1 Fréquence d'occurrence, dominance et richesse spécifique

En termes d'**occurrence**, en incluant les espèces grégaires, le crénilabre paon *Symphodus tinca* était l'espèce la plus régulièrement observée (présent sur 97 % des transects) (Fig. 2) suivi par *Coris julis* (95 %), *Serranus scriba* (92 %), *Chromis chromis* (87 %) et *Thalassoma pavo* (71 %). Il est intéressant de noter que *S. tinca* était observé sur la quasi-totalité des transects au même titre que *C. julis*. Parmi les sars, *Diplodus vulgaris* était le plus régulièrement observé (69 %), suivi par *D. sargus* (60 %), *D. annularis* (15 %) et *D. puntazzo* (8 %).

Figure 2. Fréquence d'occurrence des espèces observées durant la mission au sein du PNRC et de la RNS, sur l'ensemble des transects tous sites confondus.

En termes de **dominance**, l'espèce la plus abondamment recensée était *S. tinca* (Fig. 3), dont les effectifs représentaient 30 % de tous les poissons dénombrés, suivi de *Oblada melanura* (16 %), *C. julis* (14 %) et *D. vulgaris* (8 %).

La **richesse spécifique par transect** (nombre d'espèces) tous sites et zones confondus était en moyenne de 11 taxons. La richesse spécifique par transect moyennée par site variait (Fig. 4), de 6 taxons pour le site 1 (zone Nord Scandola HZNP) à 14 taxons pour le site 25 (zone Piana HZNP). En considérant les moyennes par zone, cette richesse spécifique moyenne variait de 9 taxons pour la zone Nord Scandola HZNP à 12 pour la zone Réserve Intégrale.

La **richesse spécifique totale** (c'est à dire tous transects cumulés) par **site** variait de 11 taxons pour le site 1 (zone Nord Scandola HZNP) à 27 taxons pour le site 8 (zone Réserve Intégrale). La **richesse spécifique totale** (cumulée) par **zone** variait de 28 taxons pour la zone Nord Scandola HZNP, à 37 pour la zone Sud Scandola HZNP. Globalement, la **richesse spécifique totale** toutes **zones** confondues était de 47 taxons.

Certaines espèces n'ont été que peu observées et sur quelques sites particuliers uniquement. Une liche (*Lichia amia*) a été observée sur le site 14 (Zone Sud Scandola HZNP), des sérioles (*Seriolia dumerili*) ont été observées sur les sites 5 (zone Scandola ZPR) et 14 (Zone Sud Scandola HZNP), un mérrou royal (*Mycteroperca rubra*) et des bonites (*Sarda sarda*) sur le site 8 (zone Réserve Intégrale).

Figure 3. Dominance globale des espèces observées pendant la mission, sur tous les transects, tous sites confondus (espèces grégaires exclues).

Figure 4. Richesse spécifique par transect moyennée par sites. La couleur indique la zone à laquelle appartient le site. Les barres d'erreur (moustaches) correspondent à l'erreur standard, représentée ici seulement en valeur positive (+E.S.) pour un meilleur affichage.

Figure 5. Richesse spécifique moyenne par zone, tous sites confondus. Les barres d'erreur correspondent à l'erreur standard (+/- ES).

4.1.2. Abondance moyenne

L'abondance totale moyenne en poissons (espèces grégaires exclues) par site (Fig. 6) variait de 35.3 ind.125 m⁻² pour les sites 6 (zone Nord Scandola HZNP) et 22 (zone Cantonnement) à 257.2 ind.125 m⁻² pour le site 11 (zone Scandola ZPR). L'abondance moyenne tous sites confondus (espèces grégaires exclues) était de 91.8 ind.125 m⁻². Les sites 9 et 11 présentaient une abondance moyenne importante de *S. tinca* (130.2 ind.125 m⁻² et 189.8 ind.125 m⁻² respectivement). Sur ces sites de nombreux juvéniles de cette espèce ont en effet été recensés dans les forêts de Cystoseires colonisant la roche infralittorale.

Figure 6. Abondance moyenne (ind.125 m⁻²) par site. Les moustaches correspondent à l'erreur standard (+/- E.S.).

L'abondance par transect moyennée par zone (Fig. 7) variait significativement entre les zones (Kruskal-Wallis, Chi² = 31.091, p = 8.99e-6), de 62.1 ind.125 m⁻² pour la zone Nord Scandola HZNP à 152.8 ind.125 m⁻² pour la Réserve Intégrale. La zone réserve intégrale montrait une abondance moyenne par transect significativement supérieure aux zones Nord Scandola HZNP et Piana HZNP (Siegel and Castellan post-hoc test, p ≤ 0.05). La zone Scandola ZPR montrait également une abondance moyenne importante (120.9 ind.125 m⁻²) qui était significativement supérieure à l'abondance retrouvée dans la zone Nord Scandola HZNP (Siegel and Castellan post-hoc test, p ≤ 0.05). Le Cantonnement de pêche ne montrait pas une abondance significativement supérieure aux zones non-protégées (Nord Scandola HZNP, Sud Scandola HZNP et Piana HZNP) (Siegel and Castellan post-hoc test, p ≥ 0.05). La zone Réserve Intégrale était caractérisée par une importante abondance moyenne de *S. tinca* juvéniles (81.1

ind.125 m⁻²) et de *C. julis* (16.3 ind.125 m⁻²). C'est aussi dans la réserve intégrale que le plus d'individus de *S. roissali* ont en moyenne été recensés (9.7 ind.125 m⁻²). La zone Nord Scandola ZPR montrait la plus importante abondance moyenne de *D. sargus* (9.3 ind.125 m⁻²) et de *D. vulgaris* (13.0 ind.125 m⁻²) ainsi qu'une importante abondance moyenne de *S. tinca* (49.3 ind.125 m⁻²). La zone Cantonnement montrait la plus importante abondance moyenne de *Oblada melanura* (28.3 ind.125 m⁻²) et de *Sarpa salpa* (11.3 ind.125 m⁻²).

Figure 7. Abondance totale moyenne (ind.125 m⁻²) par zone. Les moustaches correspondent à (+/-) l'erreur standard (+/- E.S.). Les lettres illustrent la significativité ou non significativité des différences de moyenne donnée par les tests statistiques; deux zones n'ayant pas de lettres en communs diffèrent significativement l'une de l'autre pour la variable réponse concernée.

4.1.3. Taille moyenne (TL)

Globalement, pour chacune des espèces de l'assemblage de Téléostéens recensées, les individus montraient des tailles moyennes (TL : Total Length) assez similaires entre les différentes zones (Fig. 8). Au sein de la zone Réserve Intégrale les individus de *D. vulgaris*, *D. sargus*, *D. puntazzo* et *Epinephelus marginatus* étaient en moyenne plus grands que dans les autres zones étudiées. Au sein de la zone Cantonnement les individus de *Labrus viridis*, *Serranus cabrilla* et *T. pavo* étaient en moyenne plus grands que dans les autres zones. Dans la Réserve Intégrale les individus de *S. tinca* étaient en moyenne plus petits (< 3 cm), ce qui s'explique par la forte abondance de juvéniles recensée dans les forêts de Cystoseires recouvrant la roche infralittorale. La même observation a été faite dans la zone Scandola ZPR mais avec une abondance de *S. tinca* plus faible.

Figure 8. Description de l'assemblage de Téléostéens observés (hors espèces grégaires) en termes de taille moyenne des individus (TL : Total Length, en cm) par zones d'observation. Les moustaches correspondent à l'erreur standard (-E.S.).

4.1.4. Biomasse

La biomasse totale moyenne par site (Fig. 9) variait de 892 g.125 m⁻² pour le site 6 (zone Nord Scandola HZNP) à 17 020 g.125 m⁻² pour le site 8 (zone Réserve Intégrale). La biomasse moyenne tous transects confondus (espèces grégaires exclues) était de 4 205 g.125 m⁻². D'une manière générale, les sites situés à l'intérieur de la **Réserve Intégrale** et de la zone **Scandola ZPR** montraient une **biomasse moyenne plus importante** que les autres sites. Les sites 8 (zone Réserve Intégrale), 9 (zone Réserve Intégrale) et 10 (zone Scandola ZPR) étaient caractérisés par une importante biomasse de ***E. marginatus*** (12 889 g.125 m⁻², 12 676 g.125 m⁻² et 7 095 g.125 m⁻² respectivement). Le site 9 était également celui où la plus importante biomasse de ***D. sargus*** a été recensée (1 852 g.125 m⁻²). Le site 28 (zone Cantonnement) était caractérisé par une importante biomasse de ***S. salpa*** (4 651 g.125 m⁻²).

Figure 9. Biomasse totale moyenne (masse humide en g.125 m⁻²) par site. Les moustaches correspondent à l'erreur standard (+E.S.).

A l'échelle des zones (Fig. 10) la biomasse totale par transect moyenne variait significativement entre les différentes zones (Kruskal-Wallis, $\chi^2 = 20.137$, $p = 0.001$), de 1 853 g.125 m⁻² pour la zone Piana HZNP à 14 209 g.125 m⁻² pour La Réserve Intégrale. Seule la zone Réserve Intégrale montrait une biomasse moyenne par transect significativement supérieure aux zones Nord Scandola HZNP et Piana HZNP (Siegel and Castellan post-hoc test, $p \leq 0.05$). La **Réserve intégrale** était caractérisée par une importante biomasse moyenne de *E. marginatus* (9 992 g.125 m⁻²). Cela était également le cas, mais dans de moindres mesures, de la zone **Scandola ZPR** (3 843 g.125 m⁻²). La Réserve Intégrale était également la zone où la plus importante biomasse moyenne de *Dentex dentex* a été recensée (357 g.125 m⁻²), mais celle-ci restait néanmoins peu élevée par rapport aux données de référence (cf. discussion). C'est aussi dans la Réserve Intégrale que la biomasse de *D. sargus* était la plus importante (934 g.125 m⁻²), tout comme *D. vulgaris* (698 g.125 m⁻²) et *Sciaena umbra* (437 g.125 m⁻²). La zone **cantonnement** montrait une biomasse moyenne majoritairement constituée par *S. salpa* (1 682 g.125 m⁻², 43.6 %). La zone **Scandola ZPR** était caractérisée par des abondances assez importantes de *E. marginatus* (3 843 g.125 m⁻²), *D. sargus* (589 g.125 m⁻²) et *D. vulgaris* (472 g.125 m⁻²). Les zones Sud Scandola HZNP et Piana HZNP montraient une biomasse particulièrement faible en comparaison aux autres zones étudiées.

Figure 10. Biomasse totale moyenne (masse humide en g.125 m⁻²) par zone. Les moustaches correspondent à l'erreur standard (+/- E.S.). Les lettres illustrent la significativité ou non significativité des différences entre moyenne donnée par les tests statistiques; deux zones n'ayant pas de lettres en communs diffèrent significativement l'une de l'autre pour la variable réponse concernée.

4.1.5. Les espèces emblématiques (*Epinephelus marginatus*, *Mycteroperca rubra* et *Sciaena umbra*)

Globalement, comme évoqué ci-dessus, les espèces emblématiques *E. marginatus* et *S. umbra* ont majoritairement été observées dans les zones **Réserve Intégrale** et **Scandola ZPR** (Fig. 11). C'est également dans ces zones que les individus observés étaient en moyenne **les plus grands** (Fig. 12) et qu'ils représentaient donc la **biomasse** la plus importante (Fig. 13). Dans les Zones Réserve Intégrale et Scandola ZPR, *E. marginatus* étaient l'espèce présentant la plus importante biomasse (cf. paragraphe 4.1.4.). Un seul individu de *M. rubra* a été observé sur le site 8 (zone Réserve Intégrale).

Figure 11. Effectif total par site des espèces emblématiques *E. marginatus*, *M. rubra* et *S. umbra*. Les effectifs sont précisés (n).

Figure 12. Taille moyenne (TL en cm) par site des espèces emblématiques *E. marginatus*, *M. rubra* et *S. umbra* pour les sites où au moins une des espèces était présente. Les moustaches correspondent à l'erreur standard (- E.S.).

Figure 13. Biomasse moyenne (g.125 m⁻²) par site des espèces emblématiques *E. marginatus*, *M. rubra* et *S. umbra*. Les moustaches correspondent à l'erreur standard (- E.S.).

4.1.6. Les espèces ciblées par la pêche

Pour les espèces pêchées (*D. annularis*, *D. puntazzo*, *D. sargus*, *D. vulgaris*, *C. julis*, *L. merula*, *L. viridis*, *M. surmuletus*, *S. scriba*, *S. salpa*, et *S. aurata*), le **Cantonnement** semblait se démarquer en termes d'abondance (Fig. 14) et de biomasse spécifique moyenne (Fig. 15) en ce qui concerne *L. merula*, *O. melanura*, et *S. salpa*. *S. salpa* et *L. viridis* montraient également des tailles moyennes plus importantes dans le cantonnement que dans les autres zones (Fig. 16).

La **Réserve Intégrale** montrait des abondances moyennes (Fig. 14) et des biomasses moyennes (Fig. 15) de *D. dentex* et *D. puntazzo* plus importante que dans les autres zones, mais très peu d'individus de ces espèces ont globalement été observées. C'est également dans le Réserve Intégrale que les individus de *D. sargus*, *D. vulgaris* et *D. puntazzo* étaient en moyenne les plus grands (Fig. 16) et qu'ils représentaient la biomasse la plus importante (Fig. 15). En revanche, c'est dans la **zone Scandola ZPR** que les individus de *D. sargus* et *D. vulgaris* étaient les plus nombreux (Fig. 14).

Les zones **Réserve Intégrale et Scandola ZPR** semblaient donc mieux favoriser les espèces ciblées par la pêche que la zone Cantonnement, sauf pour *S. salpa*, *O. melanura* et *L. merula*.

Figure 14. Description de l'assemblage des Téléostéens ciblés par la pêche observés en termes d'abondance par transects moyennée (ind./125 m²) par zone. Les moustaches correspondent à l'erreur standard (- E.S.).

Figure 15. Description de l'assemblage des Téléostéens ciblés par la pêche observés en termes de biomasse moyenne (g/125 m²) par zone. Les moustaches correspondent à l'erreur standard (- E.S.).

Figure 16. Description de l'assemblage de Téléostéens ciblés par la pêche (hors espèces grégaires) en termes de taille moyenne (TL : Total Length, en cm). Les moustaches correspondent à l'erreur standard (- E.S.).

4.2. Comparaison avec d'autres AMPs Méditerranéennes

Les données des autres AMPs étudiées dans le cadre du projet Odysée des AMPs et des études antérieures (programme BIOMEX, Harmelin-Vivien et al., 2008), permettent de mettre en perspective nos résultats (Tab. 1, Fig. 17). La **Réserve Intégrale** de la RN Scandola (Scandola RI) présentait l'**abondance** moyenne la plus élevée par rapport aux zones de non-prélèvement des AMPs précédemment étudiées (BIOMEX et Odysée des AMPs). L'abondance moyenne observée au sein de la Réserve Intégrale de la RNS était la plus importante observée sur l'ensemble des AMPs étudiées. En revanche, bien que la **biomasse** recensée au sein de la Réserve Intégrale de la RNS était en moyenne supérieure aux biomasses moyennes recensées dans les AMPs de la Péninsule de Dilek (Turquie) et du Parc Naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate (PNMCCA) en 2021-2022, elle restait inférieure aux biomasses observées dans les zones protégées (no-take) des AMPs étudiées dans le cadre du projet BIOMEX (Fig. 17). Globalement l'abondance moyenne et la biomasse moyenne recensées à l'**extérieur** des zones protégées de l'AMP de la façade maritime du PNRC et de la RN Scandola étaient proches de celles observées à l'extérieur des autres AMPs étudiées. L'abondance moyenne recensée dans ces zones non-protégées était néanmoins supérieure à l'abondance moyenne recensée dans et hors zone de protection au sein de l'AMP du PNMCCA.

Tableau 1 : Richesse spécifique moyenne, abondance moyenne et biomasse moyenne recensées dans différentes AMPs méditerranéennes au cours des projets BIOMEX (Harmelin-Vivien et al., 2008) et Odyssée des AMPs (2021-2022). Gradation croissante de la protection : Non-protégée < Protection renforcée < Non-prélèvement. NB : au sein de l'AMP Dilek Peninsula, le statut "Protection Renforcée" interdit la pêche professionnelle et autorise la pêche de loisir. Au sein de l'ensemble des autres AMPs, le statut "Protection Renforcée" interdit la pêche de loisir et autorise la pêche professionnelle.

Aire Protégée	Marine	Projets	Zones	Richesse spécifique moyenne	Abondance moyenne (ind.125 m ⁻²)	Biomasse moyenne (g.125 m ⁻²)
RNM	Cerbère-Banyuls	BIOMEX	Non-prélèvement	11.2	79.2	16 300
RNM	Cerbère-Banyuls	BIOMEX	Non-protégée	10.8	70.5	4 000
Cabo de Palos		BIOMEX	Non-prélèvement	12.9	99.0	28 200
Cabo de Palos		BIOMEX	Non-protégée	9.8	60.1	2 900
Cabrera		BIOMEX	Non-prélèvement	14.1	93.0	13 600
Cabrera		BIOMEX	Non-protégée	13.9	71.6	2 700
Carry le Rouet		BIOMEX	Non-prélèvement	13.1	99.3	16 300
Carry le Rouet		BIOMEX	Non-protégée	12.4	64.1	2 400
Medes		BIOMEX	Non-prélèvement	13.8	61.1	17 500
Medes		BIOMEX	Non-protégée	10.2	31.5	2 700
Tabarca		BIOMEX	Non-prélèvement	12.3	113.6	9 400
Tabarca		BIOMEX	Non-protégée	13.3	98.3	5 300
PNMCCA		MPA Odyssey	Non-prélèvement	10.4	58.0	2 771
PNMCCA		MPA Odyssey	Non-protégée	9.7	56.7	1 908
Péninsule de Dilek		MPA Odyssey	Protection Renforcée	9.7	106.7	3 909
Péninsule de Dilek		MPA Odyssey	Non-protégée	10.2	100.0	3 720
RN	Bouches de Bonifacio	MPA Odyssey	Non-prélèvement	11.7	106.2	7 185
RN	Bouches de Bonifacio	MPA Odyssey	Protection renforcée	12.3	118.2	6 654

RN Bouches de Bonifacio	MPA Odyssey	Non-protégée	10.9	85.6	1 829
PNRC et RN Scandola	MPA Odyssey	Réserve Intégrale - Non-prélèvement	12.3	152.8	14 209
PNRC et RN Scandola	MPA Odyssey	Cantonnement - Non-prélèvement	11.6	90	30861
PNRC et RN Scandola	MPA Odyssey	Protection renforcée	11.4	121.0	6 694
PNRC et RN Scandola	MPA Odyssey	Non-protégée	10.3	76.5	2 398

Ces différences de biomasse moyenne et d'abondance moyenne entre les différentes AMPs pourraient également être dues à des différences naturelles (influences environnementales locales spécifiques). La comparaison des ratios d'abondance et de biomasse intérieur/extérieur de l'AMP permet de s'affranchir de l'influence de ces conditions locales (Fig. 18). Elle montre que la protection forte mise en œuvre au sein de la Réserve Intégrale de la RN Scandola est plutôt efficace, puisque ce ratio n'est pas surpassée en abondance et n'est surpassé en biomasse que par les AMPs des îles Medes (Espagne), de Carry le Rouet (Parc Marin de la Côte Bleue), de Cerbère Banyuls (France) et de Cabo de Palos (Espagne) parmi les 10 qui contribuent à notre référentiel (Fig.18).

5. Discussion

5.1. Robustesse de la méthodologie

La méthode du recensement visuel sur transect (UVC) est une approche maîtrisée et donnant des résultats fiables pour peu que les opérateurs soient préalablement formés et inter-calibrés, précaution qui a été prise ici (Harmelin-Vivien et al., 1985). Des variantes méthodologiques plus récentes existent, par exemple avec une largeur du transect à dimensions variables en fonction des espèces considérées (Prato et al., 2017), néanmoins la version classique des UVC a été ici privilégiée afin notamment de pouvoir comparer les résultats avec la littérature existante sur des études préalables (Harmelin-Vivien et al., 2008).

Il est bon de rappeler ici que cette méthode est adaptée à l'inventaire d'espèces necto-benthiques uniquement. Il n'est donc pas surprenant que nos données ne contiennent pas beaucoup d'observations d'espèces crypto-benthiques, telles que les Scorpaenidae.

Figure 17. Descripteurs (biomasse moyenne et abondance totale) des communautés de téléostéens dans les zones protégées et non protégées des différentes AMPs étudiées en Méditerranée - Les données de 2022 du parc national du delta de la péninsule de Dilek Büyük Menderes (Dilek) sont présentées aux côtés de celles des zones d'étude occidentales du programme BIOMEX (Harmelin-Vivien et al., 2008) et du projet MPA Odyssey (2021-2022). Gradation croissante de la protection : Non-protégée < Protection renforcée < Non-prélèvement.

Une des difficultés auxquelles nous avons fait face consistait à réaliser un échantillonnage à habitat constant : l'habitat ciblé (roche infralittorale entre 7 à 15 mètres de profondeur) n'était pas toujours présent, nous amenant parfois à considérer un habitat rocheux mixte

pouvant présenter un recouvrement partiel par de l'herbier à *P. oceanica* (en veillant à ne pas dépasser 50 %). Cette variabilité des caractéristiques de l'habitat entre nos échantillons induit fatalement un biais relatif dont il faut parfois tenir compte dans l'interprétation des résultats.

Il faut par ailleurs noter que, suite à des contraintes de configuration spatiale, le nombre de sites d'étude par zone n'a pas été constant, ce qui doit nous amener à modérer certaines interprétations.

Figure 18. Evaluation de l'efficacité de la protection mise en place dans chaque AMP (points) étudiée dans les projets BIOMEX et Odyssee des AMPs via les ratios intérieur des zones à statut de protection (ZNP : Zones de Non-Prélèvements; ZPR : Zone de Protection Renforcée) sur extérieur des zones à statut de protection (HZNP : Hors ZNP) de chaque AMP, pour respectivement l'abondance (axe x) et la biomasse (axe y). Les lignes pointillées indiquent le ratio moyen trouvé pour un ensemble d'AMP méditerranéennes représentatives (c.a.d. avec des ZNPs réellement mises en œuvre et respectées) par l'étude de Giakoumi et ses collaborateurs (Giakoumi et al., 2017).

5.2. Etat général des peuplements

Dans l'ensemble, les inventaires des assemblages de poissons Téléostéens que nous avons réalisés font état de la présence du cortège d'espèces typiques de l'Infralittoral rocheux de Méditerranée NO, avec cependant des zones présentant des peuplements avec une richesse spécifique et des effectifs relativement faibles et dominées par les petites classes de taille en comparaison avec d'autres zones du NW de la Méditerranée (Garcia-Rubies and Zabala, 1990). Cela était tout particulièrement le cas pour les zones étudiées situées hors zones de non-prélèvement (Nord Scandola HZNP, Sud Scandola HZNP, Piana HZNP) et également pour le

cantonnement de pêche de Porto Piana qui présente donc pas le résultat attendu pour un cantonnement.

Les espèces emblématiques telles que le corb ou le mérrou brun sont rarement présentes à l'extérieur de la zone de réserve intégrale et de la zone de protection forte de la RN Scandola.

5.3. Effets des zones de non-prélèvements

5.3.1. Réserve Intégrale de la RN Scandola

Du fait de sa taille relativement réduite, la zone Réserve Intégrale de la RN Scandola a durant cette mission été échantillonnée en 2 sites, Palazzu (site 8) et Garganellu extérieur (site 9). La Réserve Intégrale était la zone présentant la plus forte abondance moyenne (x2 par rapport aux zones non-protégées) et la plus forte biomasse moyenne (x6 par rapport aux zones non-protégées) (Fig. 17). Le site de Palazzu (site 8) possédait la plus forte biomasse moyenne recensée, et le site de Garganellu extérieur (site 9) possédait la deuxième plus importante abondance moyenne recensée et la troisième plus importante biomasse moyenne. Sur le site de Garganellu (site 9) de très nombreux individus juvéniles de *S. tinca* ont été recensés. Les forêts de macro-algues arborescentes du genre *Cystoseira* (*Cystoseira* spp. *sensu lato*) présentes notamment sur ce site ont démontré leur important rôle d'habitat nurserie pour les juvéniles de Labridés (Cheminée et al., 2017, 2013; Cuadros et al., 2019) ; cela est confirmé à nouveau ici de même que dans d'autres sites étudiés par l'Odyssée des AMPs (e.g. site Centuri, PNMCCA, en 2021). Or, en cas de prélèvements trop importants des espèces de poissons prédatrices d'oursins (Sars, Daurade) il a été démontré que cela entraîne par effets de cascade trophique une prolifération des oursins, herbivores qui à leurs tours provoquent un surpâturage des forêts de macro-algues (Sala et al., 1998). Celles-ci ont ainsi parfois fortement régressées (Sala et al., 2011), compromettant le rôle de nurseries des fonds rocheux côtiers (Cheminée, 2012). La Réserve Intégrale était la zone où les individus de *Diplodus* spp. recensés étaient en moyenne les plus grands. C'est également la zone qui semblait le mieux favoriser les espèces ciblées par la pêche (*D. annularis*, *D. puntazzo*, *D. sargus*, *D. vulgaris*, *C. julis*, *L. merula*, *L. viridis*, *M. surmuletus*, *S. scribea*, *S. salpa*, et *S. aurata*). Seuls les individus de *S. salpa* et *O. melanura* étaient plus nombreux dans la zone du Cantonnement de pêche de Porto-Piana. Dans la Réserve Intégrale les plus importantes biomasses recensées étaient celles de *D. puntazzo*, *D. vulgaris* et *D. sargus*. De nombreux individus de *E. marginatus* (n = 11) et *S. umbra* (n = 15) ont également été recensés. Le seul individu de *M. rubra* et les seuls individus de *S. sarda* recensés au cours de la mission se trouvaient dans la Réserve Intégrale sur le site de Palazzu (site 8).

Ces éléments confortent les nombreuses études précédentes soulignant l'"effet réserve" observé dans la réserve intégrale de Scandola (Francour, 1994; Harmelin-Vivien et al., 2015). L'interdiction de prélèvements permet donc bel et bien de rétablir le fonctionnement trophique de l'Infralittoral Méditerranéen, cependant la petite taille de cette zone de non-prélèvement et les potentielles atteintes à son intégrité (braconnage) compromettent l'efficacité de ces mesures. En effet, Di Franco et al. (2018) ont démontré que pour être le

plus efficace, et notamment exporter de manière optimale de la biomasse dans sa périphérie, une ZNP doit couvrir une surface d'au moins 3,6 km².

5.3.2. Cantonnement de pêche de Porto-Piana

Les abondances et les biomasses de la zone de cantonnement de Porto-Piana étaient à peine supérieures (non significativement) à celles des zones non réglementées (Nord Scandola HZNP, Sud Scandola HZNP et Piana HZNP) (Fig. 17 & 18). Les sites 20 et 28 montraient une abondance moyenne un peu plus importante que les sites situés hors zone de protection, et le site 28 montrait une biomasse également supérieure aux sites non-protégés. Sur l'ensemble de la zone, les individus de *Diplodus* spp. étaient en moyenne peu nombreux. Parmi les espèces pêchées, seules *S. salpa* et *O. melanura* étaient en moyenne plus abondantes que dans la zone Réserve Intégrale, ce qui pourrait être le signe paradoxal d'un braconnage des grands prédateurs dans le cantonnement ayant pour effet de favoriser les herbivores. Parmi les espèces emblématiques, seulement un unique individu de *E. marginatus* et 2 individus de *S. umbra* ont été observés dans cette zone. Ces résultats suggèrent que les sites internes au cantonnement subissent une pression de pêche peu différente de celle des sites situés hors cantonnement.

5.3.3. Comparaison avec d'autres AMPs

Les données issues d'études antérieures, du programme BIOMEX (Harmelin-Vivien et al., 2008) et du projet Odyssée des AMPs (2021-2022), permettent de mettre en perspective nos résultats (Tab. 1).

Les descripteurs des communautés de poissons de la façade maritime du PNRC et de la RN Scandola que nous avons collectés sont plutôt satisfaisant en termes d'abondance moyenne observée mais le sont moins en termes de biomasse moyenne. En effet, dans cette analyse, l'abondance observée au sein de la Réserve Intégrale de la RN Scandola était la plus importante recensée au cours des études précédentes (Fig. 17). En revanche, l'abondance et la biomasse recensées dans le cantonnement de pêche de Porto-Piana étaient faibles et celles-ci se situaient dans des gammes de valeurs similaires aux zones non-protégées étudiées précédemment (Fig. 17).

L'abondance moyenne recensée dans la zone de protection renforcée (ZPR) est supérieure aux abondances observées au sein des zones de non-prélèvement des autres AMPs méditerranéennes étudiées précédemment (Fig. 17), mais la biomasse y est plus faible. De telles différences en valeur absolue peuvent être liées à des influences environnementales ou des différences naturelles. Le **véritable indicateur de l'efficacité d'une AMP est le ratio d'abondance (ou de biomasse) entre l'intérieur et l'extérieur de l'AMP elle-même ou de ses zonages réglementaires** (Fig. 18). Ainsi, la protection mise en place au sein de la Réserve Intégrale de la RN Scandola était largement au-dessus des standards observés dans un ensemble d'AMP méditerranéennes représentatives (c.a.d. avec des ZNPs réellement mises en œuvre et respectées) dans l'étude de Giakoumi et ses collaborateurs (Giakoumi et al., 2017) (Fig. 18). Elle se place en 1ère position en abondance sur 11 AMPs comparées et en 3ème position pour la biomasse (Fig. 18). En revanche, la protection mise en place au sein du cantonnement de pêche de Porto-Piana ne semble pas efficace (7ème position sur 11 en

abondance et 9ème sur 11 en biomasse) (Fig. 18). Il se situe bien en dessous des standards observés dans les AMPs méditerranéennes représentatives (Giakoumi et al., 2017). Dans le cantonnement, l'abondance et la biomasse observées y étaient en effet faibles et situées dans des gammes de valeurs comparables aux zones adjacentes non protégées.

5.4 Autres sites et zones d'intérêt de la RN Scandola comme "hotspots" à envisager pour de futures ZPF

En ce qui concerne la taille des zones de protection forte, des travaux antérieurs menés dans d'autres régions montrent que, pour une espèce donnée, les densités sont significativement plus élevées à l'intérieur des zones entièrement protégées (c'est-à-dire des zones de non-prélèvement) lorsque ces zones sont plus grandes que le domaine vital connu de cette espèce donnée ; au contraire, aucun changement de densité ne se produit lorsque les zones entièrement protégées sont plus petites que les domaines vitaux (Di Franco et al., 2018). Par conséquent, cette étude a mis en évidence l'existence d'un lien direct entre l'efficacité des zones intégralement protégées et le domaine vital des espèces : Di Franco et ses collaborateurs suggèrent que les zones entièrement protégées d'au moins 3,6 km² (360 ha) peuvent augmenter la densité des populations locales de ces espèces marines côtières (e.g. *Diplodus* spp. *Serranus* spp. *Epinephelus* spp., *S. salpa*). Ce n'est pas le cas de la réserve intégrale de la RN Scandola qui a une surface de 81.97 ha et où les petits fonds compris entre 0 et 10 m ne représentent que 13.64 ha.

Dans le cas de la RN Scandola, il est donc probable qu'un agrandissement de la zone de réserve intégrale apporterait un bénéfice encore plus grand en termes d'abondance et de biomasses des différentes espèces côtières recensées durant cette mission, en augmentant la surface de la biocénose Roche Infralittoral à Algues Photophiles (RIAP) placée sous protection forte. Ce gain pourrait alors s'exporter vers l'extérieur de la réserve intégrale par effet "spillover" et augmenter également les stocks de poissons dans les zones adjacentes (ZPR), voire même à l'extérieur de la RN Scandola. Une augmentation de ces stocks pourrait ainsi doublement bénéficier aux pêcheurs locaux et à l'économie locale.

La zone de protection renforcée de la RN Scandola, qui n'autorise que la pêche professionnelle et limite les mouillages, se classe en seconde position en termes d'abondance et de biomasse, derrière la Réserve Intégrale, mais bien devant les autres zones, cantonnement compris. Les juvéniles de *S. tinca* étaient abondants dans les forêts de Cystoseires et de nombreux individus de *E. marginatus* et *S. umbra* y ont également été recensés. Sans égaler ni remplacer l'efficacité de la réserve intégrale, ce type de réglementation intermédiaire constitue un outil essentiel dans l'arsenal à disposition pour la protection des ressources et de la biodiversité.

6. Conclusions et recommandations

6.1. Amélioration de la protection mise en place au sein du cantonnement de Porto-Piana

Le cantonnement de pêche de Porto-Piana ne semble pas jouer efficacement son rôle de Zone de Non-Prélèvement (ZNP). Globalement, dans le cantonnement, les abondances et biomasses moyennes étaient faibles en comparaison avec les autres zones protégées, et peu ou pas différentes de celles en zones non protégées : les données acquises suggèrent donc une surveillance insuffisante pour éliminer le braconnage, ce qui empêcherait d'atteindre l'efficacité attendue dans un cantonnement. Il a été démontré que les zones à protection fortes sont celles qui génèrent le plus de bénéfices (Ban et al., 2019; Zupan et al., 2018) *via* l'exportation d'œufs, de larves, de juvéniles ou d'adultes qu'elles génèrent et il est dommageable que les efforts réglementaires consentis ne soient pas suivis des effets positifs attendus sur le terrain. L'allocation de moyens supplémentaires permettant la mise en place d'une surveillance accrue du cantonnement semble donc urgente pour que la réglementation soit respectée et que les bénéfices attendus du cantonnement fassent leur apparition.

6.2. Futures protections

6.2.1. Gestion des prélèvements

Les résultats de cette étude réalisée au sein de la façade maritime du Parc Naturel Régional de Corse (PNRC) et de la Réserve Naturelle Scandola (RNS), montrent l'intérêt qu'il y aurait à compléter l'organisation des zones de non-prélèvement (ZNP = RI et cantonnement) et de protection forte (ZPR) mises en place dans la zone.

6.2.1.1. Renforcement des zones de non prélèvement

L'objectif serait d'atteindre 400 à 600 ha de zones de non prélèvement dans la tranche bathymétrique 0-50 m au sein du périmètre envisagé pour la future réserve régionale (de Galéria à Capu Rossu). Cela permettrait d'atteindre le seuil des 360 ha préconisés par Di Franco *et al.* en 2018 pour optimiser l'effet réserve et de démultiplier les bénéfices observés dans la RI existante en termes d'abondances et de biomasses. Cette augmentation ne devrait pas se faire au détriment de la ZPR actuelle, car celle-ci fonctionne bien, et les pêcheurs professionnels y bénéficient en quelque sorte de leurs efforts.

6.2.1.2. Augmentation de la superficie des zones réservées à la pêche professionnelle aux petit métiers

Il serait au contraire intéressant d'augmenter les superficies des zones réservées à la pêche professionnelle. Son rôle social et économique doit être privilégié vis-à-vis de la pêche de loisir dont les prélèvements sont loin d'être négligeables et en croissance constante. Cette augmentation viendrait compenser la création des zones de non prélèvement. Dans la mesure du possible, ces zones de protection renforcée seraient créées adjacentes aux zones de non prélèvement afin de profiter au mieux de l'effet "spillover" généré par celles-ci. Par exemple de part et d'autre du cantonnement de pêche de Porto-Piana, sur plusieurs hectares entre les

sites de Bussagghia (site 18) et de Turghio (site 27). L'objectif cible chiffré serait de 10% de la superficie envisagée pour la future réserve régionale (de Galéria à Capu Rossu) en Zone de Protection Renforcée.

6.2.1.3. Régulation de la pêche récréative

La pêche récréative prélève sur les milieux littoraux des biomasses du même ordre que la pêche professionnelle, ce qui n'est pas durable. La mise en place de quota et de taille minimales de capture pour la pêche de plaisance et la chasse sous-marine, à la discrétion des gestionnaires du PNRC et de la RNS, sur l'entièreté de l'emprise de la future réserve devrait être considérée.

6.2.1.4. Renforcement de la surveillance

Pour que les différents niveaux de protection puissent jouer pleinement leur rôle et se compléter il faut renforcer la surveillance, notamment sur le cantonnement de Porto-Piana, dont les populations de poissons ne correspondent pas à ce qu'elles devraient être s'il n'y avait pas des prélèvements illégaux.

6.2.2 Protection des habitats essentiels

La gestion des prélèvements (ZPR, ZNP, etc.) permet le maintien des effectifs adultes des populations avec des tailles et abondances d'individus permettant leur reproduction. Afin que le cycle de vie des espèces puisse s'accomplir et donc garantir le renouvellement des populations, une autre étape clef doit être préservée: celle de l'installation et de la croissance des juvéniles au sein des habitats côtiers jouant le rôle de nurseries (Cheminée et al., 2014). Les mesures de gestion doivent donc inclure également une protection des habitats nurseries eux-mêmes, afin d'éviter leur perte ou leur transformation, ce qui compromettrait leur fonction (Cheminée et al., 2017). En zones côtières, divers habitats de la mosaïque infralittorale ainsi que leurs interfaces jouent ce rôle et doivent donc bénéficier de mesures de protection fortes (Cheminée et al., 2021). Notamment, trois habitats sont ainsi concernés dans la tranche bathymétrique 0-15 mètres : les forêts marines couvrant la roche infralittorale (Sargassaceae, Fucales, Phaeophyceae, telles que les forêts du genre *Cystoseira sensu lato*), les petits fonds hétérogènes (PFH : blocs et graviers en pentes douces très peu profonds) et les herbiers de Posidonie. Afin de préserver ces habitats, les mesures de protection ne concernent pas directement la pêche mais d'avantage d'autres activités anthropiques :

- Pour les herbiers, les impacts dus à l'ancrage des navires peuvent être limités grâce à la gestion des mouillages, déjà prévue par exemple pour Solana ou Elbu.
- Pour les PFH : situés en fond de baies et calanques, cet habitat est vulnérable aux modifications du trait de côte, aménagements avec reprofilage du fond, etc. Récemment, le projet MedHab (Cheminée et al., 2021, 2020) a permis de fournir aux gestionnaires une cartographie détaillée de cet habitat. Cette base peut par exemple servir dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux, afin de spécifier aux maîtres d'œuvres des instructions dans le cadre des cahiers des charges afin d'éviter la dégradation de cet habitat.
- En ce qui concerne les forêts de *Cystoseires*, la canopée formée par ces macrophytes arborescentes est sensible à diverses pressions directes et indirectes d'origines

anthropiques : de manière indirecte, la surpêche soulage les herbivores (oursins) de la pression de prédation des poissons (daurades, sars) occasionnant ainsi leur prolifération et le surpâturage des forêts. De manière directe, cet habitat peut également être dégradé par les ancragements. La gestion de ces derniers devrait donc être renforcée notamment dans des sites comme ceux de Girolatta (sites 10-11-12). Les ancragements pourront également être réduits *via* l'extension des zones en ZPR qui limiteront *de facto* la présence des navires de pêche de plaisance.

6.2.3 Futurs suivis

La méthodologie mise en œuvre dans la présente étude a permis de dresser un état des lieux des peuplements pouvant à l'avenir servir de référence, notamment dans des zones n'ayant pas fait l'objet de suivis antérieurs. Si des mesures de gestion avec protections fortes étaient instaurées sur ces zones, il serait alors recommandable de procéder à intervalles réguliers à de nouveaux inventaires permettant de suivre dans le temps l'état des peuplements et de surveiller l'apparition attendue d'un "effet réserve".

7. Références bibliographiques

- Ban, N.C., Gurney, G.G., Marshall, N.A., Whitney, C.K., Mills, M., Gelcich, S., Bennett, N.J., Meehan, M.C., Butler, C., Ban, S., Tran, T.C., Cox, M.E., Breslow, S.J., 2019. Well-being outcomes of marine protected areas. *Nat. Sustain.* 2, 524–532. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0306-2>
- Cheminée, A., 2012. Ecological functions, transformations and management of infralittoral rocky habitats from the North-western Mediterranean: the case of fish (Teleostei) nursery habitats (PhD thesis). University of Nice, Nice.
- Cheminée, A., Audran, M., Moign, L., Nunez, L., Richaume, J., Sys, J.-F., 2020. Projet MedHab : évaluation et gestion des habitats essentiels des poissons méditerranéens - Rapport intermédiaire de juillet 2020. Septentrion Environnement.
- Cheminée, A., Audran, M., Richaume, J., Nunez, L., Moign, L., Barth, L., Bianchimani, O., Sys, J.-F., 2021. Projet MedHab : évaluation et gestion des habitats essentiels des poissons méditerranéens - Rapport technique WP2 (partie 1) : Localiser et quantifier les habitats nurseries de sparidés (petits fonds hétérogènes), évaluer leur prise en compte actuelle par la gestion. Septentrion Environnement.
- Cheminée, A., Feunteun, E., Clerici, S., Bertrand, C., Francour, P., 2014. Management of infralittoral habitats: towards a seascape scale approach, in: Musard, O., Francour, P., Feunteun, E. (Eds.), *Underwater Seascapes - From Geographical to Ecological Perspectives*. Springer, p. 240.
- Cheminée, A., Le Direach, L., Rouanet, E., Astruch, P., Goujard, A., Blanfuné, A., Bonhomme, D., Chassaing, L., Jouvenel, J.-Y., Ruitton, S., Thibaut, T., Harmelin-Vivien, M., 2021. All shallow coastal habitats matter as nurseries for Mediterranean juvenile fish. *Sci. Rep.* 11, 14631. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-93557-2>
- Cheminée, A., Pastor, J., Bianchimani, O., Thiriet, P., Sala, E., Cottalorda, J.-M., Dominici, J.-M., Lejeune, P., Francour, P., 2017. Juvenile fish assemblages in temperate rocky reefs are shaped by the presence of macro-algae canopy and its three-dimensional structure. *Sci. Rep.* 7, 14638. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-15291-y>
- Cheminée, A., Sala, E., Pastor, J., Bodilis, P., Thiriet, P., Mangialajo, L., Cottalorda, J.-M., Francour, P., 2013. Nursery value of *Cystoseira* forests for Mediterranean rocky reef fishes. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* 442, 70–79.
- Cuadros, A., Moranta, J., Cardona, L., Thiriet, P., Francour, P., Vidal, E., Sintès, J., Cheminée, A., 2019. Juvenile fish in *Cystoseira* forests: influence of habitat complexity and depth on fish behaviour and assemblage composition. *Mediterr. Mar. Sci.* 20, 380–392. <https://doi.org/10.12681/mms.18857>
- Di Franco, A., Plass-Johnson, J.G., Di Lorenzo, M., Meola, B., Claudet, J., Gaines, S.D., García-Charton, J.A., Giakoumi, S., Grorud-Colvert, K., Hackradt, C.W., Micheli, F., Guidetti, P., 2018. Linking home ranges to protected area size: The case study of the Mediterranean Sea. *Biol. Conserv.* 221, 175–181. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2018.03.012>

- Francour, P., 1994. Pluriannual analysis of the reserve effect on ichthyofauna in the Scandola natural reserve (Corsica, Northwestern Mediterranean). *Oceanol. Acta* 17, 309–317.
- Garcia-Rubies, A., Zabala, M., 1990. Effects of total fishing prohibition on the rocky fish assemblages of Medes Islands marine reserve (NW Mediterranean). *Sci. Mar. Barc.* 54, 317–328.
- Giakoumi, S., Scianna, C., Plass-Johnson, J., Micheli, F., Grorud-Colvert, K., Thiriet, P., Claudet, J., Di Carlo, G., Di Franco, A., Gaines, S.D., García-Charton, J.A., Lubchenco, J., Reimer, J., Sala, E., Guidetti, P., 2017. Ecological effects of full and partial protection in the crowded Mediterranean Sea: a regional meta-analysis. *Sci. Rep.* 7, 8940. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-08850-w>
- Harmelin, J.-G., 1987. Structure et variabilité de l'ichtyofaune d'une zone rocheuse protégée en Méditerranée (Parc national de Port-Cros, France). *Mar. Ecol.* 8, 263–284. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0485.1987.tb00188.x>
- Harmelin-Vivien, M., Cottalorda, J.-M., Dominici, J.-M., Harmelin, J.-G., Le Diréach, L., Ruitton, S., 2015. Effects of reserve protection level on the vulnerable fish species *Sciaena umbra* and implications for fishing management and policy. *Glob. Ecol. Conserv.* <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2014.12.005>
- Harmelin-Vivien, M., Le Diréach, L., Bayle-Sempere, J., Charbonnel, E., García-Charton, J.A., Ody, D., Pérez-Ruzafa, A., Reñones, O., Sánchez-Jerez, P., Valle, C., 2008. Gradients of abundance and biomass across reserve boundaries in six Mediterranean marine protected areas: Evidence of fish spillover? *Biol. Conserv.* 141, 1829–1839. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2008.04.029>
- Harmelin-Vivien, M., Harmelin, J.G., Chauvet, C., Duval, C., Galzin, R., Lejeune, P., Barnabé, G., Blanc, F., Chevalier, R., Duclerc, J., Lasserre, G., 1985. The underwater observation of fish communities and fish populations. Methods and problems [WWW Document]. URL <http://hdl.handle.net/2042/56325>
- Harmelin-Vivien, M.L., Harmelin, J.G., Chauvet, C., Duval, C., Galzin, R., Lejeune, P., Barnabé, G., Blanc, F., Chevalier, R., Duclerc, J., Lasserre, G., 1985. Évaluation visuelle des peuplements et populations de Poissons : méthodes et problèmes. *Rev Ecol Terre Vie* 40, 467–539.
- Prato, G., Thiriet, P., Di Franco, A., Francour, P., 2017. Enhancing fish Underwater Visual Census to move forward assessment of fish assemblages: An application in three Mediterranean Marine Protected Areas. *PLOS ONE* 12, e0178511. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178511>
- R Core Team, 2017. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing., Vienna, Austria.
- Sala, E., Boudouresque, C.F., Harmelin-Vivien, M., 1998. Fishing, trophic cascades, and the structure of algal assemblages: evaluation of an old but untested paradigm. *Oikos* 82, 425–439.

Sala, E., Kizilkaya, Z., Yildirim, D., Ballesteros, E., 2011. Alien Marine Fishes Deplete Algal Biomass in the Eastern Mediterranean. PLOS ONE 6, e17356. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0017356>

Thibaut, T., Blanfuné, A., Boudouresque, C.F., Personnic, S., Ruitton, S., Ballesteros, E., Bellan-Santini, D., Bianchi, C.N., Bussotti, S., Cebrian, E., Cheminée, A., Culioli, J.-M., Derrien-Courtel, S., Guidetti, P., Harmelin-Vivien, M., Hereu, B., Morri, C., Poggiale, J.-C., Verlaque, M., 2017. An ecosystem-based approach to assess the status of Mediterranean algae-dominated shallow rocky reefs. Mar. Pollut. Bull. 117, 311–329. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.01.029>

Zupan, M., Fragkopoulou, E., Claudet, J., Erzini, K., Horta e Costa, B., Gonçalves, E.J., 2018. Marine partially protected areas: drivers of ecological effectiveness. Front. Ecol. Environ. 16, 381–387. <https://doi.org/10.1002/fee.1934>

8. Appendice A01

Appendice A01 : liste et positions des sites				
Dénomination Site	Numéro Site	Latitude	Longitude	Date
Ciuttone	S1	42°26,545	8°38,892	19/10/2022
Stollu	S2	42°25,368'	8°37,390'	19/10/2022
Scuglietti	S3	42°25,237'	8°36,375'	19/10/2022
Elpa Nera Nord	S4	42°24,596	8°36,136	19/10/2022
Elpa Nera Sud	S5	42°24,214	8°36,671	19/10/2022
Porri	S6	42°23,054	8°34,758	20/10/2022
Elbo	S7	42°22,824	8°34,383	20/10/2022
Palazzu	S8	42°22,494	8°32,504	20/10/2022
Garganellu Ext	S9	42°22,127	8°32,320	20/10/2022
Garganellu Ilot	S10	42°21,894	8°32,440	20/10/2022
Cala di Ponte	S11	42°20,979	8°33,082	20/10/2022
Gattaghia	S12	42°20,228	8°33,298	20/10/2022
Pt Scandola 2	S13	42°19,962	8°33,806	20/10/2022
Pt Scandola 1	S13	42°20,022	8°33,608	20/10/2022
Tuara	S14	42°19,714	8°37,174	20/10/2022
Punta Scaoppa	S15	42°18,400	8°36,293	20/10/2022
Latone	S16	42°17,995	8°38,308	21/10/2022
Punta Bianca	S17	42°17,026	8°40,389	21/10/2022
Bussagghia	S18	42°16,526	8°41,438	21/10/2022
Castagna Est	S19	42°15,786	8°41,049	21/10/2022
Cappiciolo	S20	42°15,759	8°40,319	21/10/2022
Cantonnement 1	S21	42°15,592	8°39,567	21/10/2022
Castagna	S22	42°15,511	8°38,620	21/10/2022

Cantonnement Ouest	S23	42°15,276	8°38,215	21/10/2022
Ficajola	S24	42°15,313	8°36,971	21/10/2022
Guardiola Est	S25	42°14,696	8°35,237	21/10/2022
Guardiola	S26	42°14,637	8°34,628	21/10/2022
Turghio	S27	42°14,390	8°33,778	21/10/2022
Cantonnement	S28	42°15,545	8°39,090	22/10/2022
Cantonnement	S29	42°15,630	8°40,052	22/10/2022